

AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA BEBÊS COM SÍNDROME DE DOWN: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

EVALUATING THE IMPORTANCE OF EARLY STIMULATION FOR INFANTS WITH DOWN SYNDROME: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10143209

Thayná Maria de Oliveira Araujo¹ / Luiz Michel Roxino² / Aline Moreti³ / José Manoel de Oliveira Moura⁴ / Lucilene Tamagnini⁵ / Carlos Daniel Alves Ferreira⁶ / Mickely Cristina Araújo Machado⁷ / Renata Soares Bessa⁸ / Tatiana Cesário Fonseca⁹ / Taisa Ferreira Barbosa de Moraes¹⁰

MEDICINA – UNIVERSIDADE BRASIL – FERNANDÓPOLIS-SP

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica que analisa a relevância da estimulação precoce para bebês diagnosticados com Síndrome de Down. A revisão abrange estudos e pesquisas que destacam a influência positiva da intervenção precoce no desenvolvimento cognitivo e motor desses bebês. Ao explorar as práticas e abordagens eficazes, este trabalho destaca a importância de estratégias específicas de estimulação desde os

estágios iniciais da vida, visando melhorar a qualidade de vida e promover um desenvolvimento saudável.

Palavras-chave: Estimulação Precoce, Síndrome de Down, Desenvolvimento Infantil, Intervenção Médica.

ABSTRACT

This paper presents a literature review that evaluates the importance of early stimulation for infants diagnosed with Down syndrome. The review encompasses studies and research highlighting the positive influence of early intervention on the cognitive and motor development of these infants. By exploring effective practices and approaches, this work emphasizes the significance of specific stimulation strategies from the early stages of life, aiming to enhance quality of life and promote healthy development.

Keywords: Early Stimulation, Down Syndrome, Child Development, Medical Intervention.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o campo da medicina tem testemunhado avanços significativos na compreensão e abordagem de condições médicas complexas, com um foco especial no desenvolvimento infantil, notadamente em casos de Síndrome de Down. Como um estudante de medicina comprometido, tenho liderado esforços para explorar a influência crucial da estimulação precoce no desenvolvimento de bebês diagnosticados com essa síndrome genética. O presente artigo oferece uma revisão abrangente da literatura mais recente sobre o tema, visando consolidar as descobertas mais atuais e relevantes nesse campo emergente.

Estudos têm enfatizado a importância da intervenção precoce como um componente fundamental no manejo de bebês com Síndrome de Down.

A pesquisa de Knychala (2018) destaca a correlação positiva entre a implementação precoce de estratégias de estimulação e o desenvolvimento cognitivo desses bebês. Além disso, os achados de Forti & Silva (2008) sugerem que a estimulação motora precoce desempenha um papel vital na melhoria da coordenação e habilidades motoras finas nessa população específica.

Outro aspecto crucial a ser considerado é a variedade de abordagens de intervenção precoce disponíveis. A pesquisa conduzida por Morais e Schwartzman (2002) explora a eficácia de diferentes métodos de estimulação, destacando a necessidade de personalização para atender às necessidades específicas de cada criança com Síndrome de Down. Essa perspectiva é reforçada por estudos de Moeller (2006) que ressaltam a importância de abordagens individualizadas para otimizar os resultados de desenvolvimento.

A literatura também destaca o papel crucial da equipe multidisciplinar no desenvolvimento e implementação de programas de estimulação precoce. A pesquisa de Forti & Silva (2008) resalta a importância da colaboração entre pediatras, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para criar intervenções abrangentes e holísticas.

Neste contexto, este artigo busca sintetizar as evidências mais recentes e oferecer insights valiosos sobre o estado atual do conhecimento em relação à estimulação precoce em bebês com Síndrome de Down.

2 ESTRATÉGIAS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE

A abordagem da estimulação precoce em bebês com Síndrome de Down tem se mostrado um campo de pesquisa dinâmico, com várias estratégias e métodos que visam otimizar o desenvolvimento global dessas crianças. Nesta revisão, exploraremos algumas das abordagens mais relevantes, considerando tanto os aspectos motores quanto cognitivos, e avaliaremos sua eficácia com base nas descobertas da literatura recente.

2.1 Estimulação Auditiva:

Estudos, como os de Augusto (2011), destacam a importância da estimulação auditiva desde os estágios iniciais. A sua aplicação é terapêutica, pois atua tanto no campo da prevenção como da intervenção, tendo como bases teóricas fundamentos da neurologia infantil, fisioterapia e psicologia do desenvolvimento infantil.

“...é uma técnica terapêutica exercida sobre a criança, que busca garantir e/ou resgatar um crescimento mais harmonioso, pleno e natural possível, baseada no princípio de que cada indivíduo possui uma competência interna de desenvolvimento nos âmbitos físico, motor, mental, social e da linguagem. (Benatti & Carvalho, 1990, apud Benatti, 1992, p. 4).”

2.2. Terapia Ocupacional e Fisioterapia:

A terapia ocupacional e a fisioterapia têm sido fundamentais na abordagem de aspectos motores. Trabalhos de Agripino-Ramos e Salomão (2014) e de Casas (2006) ressaltam que intervenções específicas, como fisioterapia aquática e esportes com atividades motoras adaptadas, podem contribuir para o desenvolvimento físico e habilidades motoras finas.

2.3. Estimulação Cognitiva:

A estimulação cognitiva também foi explorada por autores como Augusto (2011), que investigaram programas educacionais precoces. Estes programas envolvem atividades estruturadas que visam estimular o pensamento abstrato, a linguagem e as habilidades cognitivas, mostrando impactos positivos em habilidades cognitivas precoces.

2.4. Métodos de Interação Social:

A interação social desempenha um papel crucial no desenvolvimento emocional e social. Pesquisas de Anhão et. al (2010) sugerem que

estratégias centradas na promoção de interações sociais positivas, tanto com pares quanto com adultos, podem ter efeitos benéficos no desenvolvimento socioemocional.

2.5. Abordagens Centradas na Família:

Autores como Nogueira (2019) exploraram a eficácia de programas de estimulação precoce centrados na família. Essas abordagens buscam envolver os pais ativamente nas atividades de estimulação, reconhecendo seu papel fundamental no apoio ao desenvolvimento integral da criança.

Ao avaliar a literatura atual sobre essas estratégias de estimulação precoce, é evidente que a combinação de abordagens é frequentemente mais eficaz do que intervenções isoladas. A integração de múltiplos métodos, adaptados às necessidades individuais, emerge como uma tendência promissora para otimizar o potencial de desenvolvimento em bebês com Síndrome de Down.

3 IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA

A avaliação do impacto da estimulação precoce na qualidade de vida a longo prazo em indivíduos com Síndrome de Down é fundamental para compreender a eficácia dessas intervenções além dos estágios iniciais de desenvolvimento. Ao analisar estudos relevantes conduzidos por renomados pesquisadores, exploraremos as implicações da estimulação precoce em termos de funcionalidade, independência e participação social.

A alteração na percepção da qualidade de vida dos cuidadores, comprometendo principalmente as dimensões de isolamento e envolvimento emocional, sugere efeito no ambiente social das crianças por eles assistidas com consequências na participação social e no funcionamento dessas crianças em seu ambiente (PAZIN, 2007)

3.1. Funcionalidade:

Estudos de pesquisas conduzidas por Pazin (2007), têm demonstrado que a estimulação precoce está associada a melhorias significativas na funcionalidade em indivíduos com Síndrome de Down. Intervenções que visam habilidades práticas, como autonomia nas atividades diárias, têm sido correlacionadas a uma maior independência funcional ao longo do tempo.

3.2. Independência:

A pesquisa de Pazin (2007) destaca que as alterações apresentadas por crianças com SD se manifestam funcionalmente, influenciando na capacidade de desempenhar de forma independente diversas atividades e tarefas da rotina diária. Além disso, o estudo acrescenta novas informações referentes à percepção da qualidade de vida de seus cuidadores. Tais informações podem ser úteis aos profissionais que trabalham com essa clientela, sugerindo áreas de ênfase nos processos de avaliação e intervenção em diferentes idades e suporte aos seus familiares.

3.3. Participação Social:

Autores como De Oliveira (2019) investigaram o impacto da estimulação precoce na participação social de indivíduos com Síndrome de Down. Resultados indicam que intervenções que promovem habilidades sociais e interações interpessoais desde a infância estão correlacionadas a uma participação mais ativa na sociedade, contribuindo para uma vida mais plena.

3.4. Estudos de Acompanhamento de Longo Prazo:

O autor Da Silva (2023) realizou um acompanhamento de pacientes com SD, documentando a trajetória de indivíduos que receberam estimulação precoce. Os resultados sugerem que o impacto positivo dessas intervenções se estende à idade adulta, influenciando positivamente a qualidade de vida em várias dimensões.

Conclusivamente, as evidências sugerem que a estimulação precoce não apenas desencadeia benefícios imediatos, mas também estabelece bases sólidas para melhorias sustentadas na funcionalidade, independência e participação social ao longo da vida de indivíduos com Síndrome de Down. A compreensão desses efeitos a longo prazo é crucial para informar políticas de saúde e práticas clínicas voltadas para otimizar a qualidade de vida nessa população específica.

4 PLASTICIDADE CEREBRAL E DESENVOLVIMENTO NEURAL

A plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se reorganizar e adaptar em resposta a estímulos, assume um papel crucial no desenvolvimento neural de bebês com Síndrome de Down. A relação entre a plasticidade cerebral e a resposta à estimulação precoce emerge como um ponto central de interesse, visto que intervenções nesses estágios iniciais podem moldar de maneira significativa a arquitetura neural desses indivíduos.

Estudos neurocientíficos, como os conduzidos por Mattos e Bellani (2010), têm investigado as alterações estruturais e funcionais no cérebro de bebês com Síndrome de Down em resposta à estimulação precoce. Descobertas indicam que a plasticidade cerebral é particularmente pronunciada nessa população, sugerindo que intervenções precoces podem desencadear adaptações cerebrais positivas, influenciando áreas relacionadas à cognição, linguagem e habilidades motoras.

A análise de ressonância magnética funcional (fMRI) em bebês submetidos à estimulação precoce, conforme apresentada nos trabalhos de Araújo (2007), revela modificações na conectividade cerebral, indicando uma reorganização adaptativa em resposta às intervenções. Essas mudanças funcionais estão associadas a melhorias nas habilidades motoras e cognitivas, destacando a influência direta da estimulação precoce na plasticidade neural.

Além disso, estudos longitudinais, como o realizado por Silva e Kleinhans (2006), têm fornecido insights valiosos sobre as trajetórias de desenvolvimento cerebral ao longo do tempo em bebês com Síndrome de Down submetidos a intervenções precoces. A observação de mudanças sustentadas na estrutura cerebral aponta para a plasticidade duradoura induzida pela estimulação precoce, sugerindo que essas adaptações podem ter implicações a longo prazo no funcionamento cognitivo e motor.

Em resumo, a interconexão entre a plasticidade cerebral e a estimulação precoce em bebês com Síndrome de Down é um campo de pesquisa promissor. A compreensão dessas relações neurocientíficas não apenas lança luz sobre os mecanismos subjacentes, mas também destaca a importância crítica de intervenções precoces para otimizar o desenvolvimento neural e, por conseguinte, a qualidade de vida desses indivíduos.

5 VARIAÇÕES INDIVIDUAIS NA RESPOSTA À ESTIMULAÇÃO

O reconhecimento das variações individuais na resposta à estimulação precoce em bebês com Síndrome de Down é essencial para a eficácia dessas intervenções. Cada criança apresenta características únicas, e, portanto, personalizar abordagens torna-se um elemento crucial para otimizar o desenvolvimento global. Esta discussão destaca a importância de considerar a diversidade de respostas à estimulação precoce e explora pesquisas que investigam os fatores que podem influenciar a eficácia dessas intervenções em diferentes casos.

O trabalho de Silva e Kleinhans (2006), ressalta a variabilidade significativa nas respostas de bebês com Síndrome de Down à estimulação precoce. Fatores genéticos, níveis de desenvolvimento inicial e características individuais emergem como determinantes cruciais na influência da eficácia dessas intervenções. A compreensão dessas variações é essencial

para ajustar estratégias e personalizar a abordagem de acordo com as necessidades específicas de cada criança.

A tese de Pires (2012) explora como a personalização das intervenções pode ser otimizada ao considerar fatores ambientais e contextuais. A dinâmica das interações familiares, a disponibilidade de recursos e o suporte social são identificados como elementos que moldam a eficácia da estimulação precoce. Adaptações personalizadas, levando em consideração o contexto individual de cada criança, podem maximizar os benefícios a longo prazo.

Além disso, estudos que incorporam abordagens centradas na família, como os de Rafael e Piscalho (2016), destacam a importância de envolver ativamente os pais no processo de estimulação precoce. O reconhecimento da expertise dos pais sobre as necessidades e respostas de seus próprios filhos é fundamental para adaptar as intervenções de maneira personalizada, aproveitando as dinâmicas familiares e fortalecendo os laços entre cuidadores e crianças.

Em síntese, a personalização das abordagens de estimulação precoce é um princípio fundamental na promoção do desenvolvimento de bebês com Síndrome de Down. Reconhecer e explorar as variações individuais na resposta a essas intervenções não apenas potencializa os benefícios, mas também contribui para estratégias mais eficazes e inclusivas, alinhadas com as necessidades únicas de cada criança.

6 PERSPECTIVAS DOS CUIDADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A implementação bem-sucedida da estimulação precoce em bebês com Síndrome de Down é inextricavelmente ligada às perspectivas e experiências dos cuidadores e profissionais de saúde envolvidos. Ao considerar as vozes desses grupos fundamentais, esta discussão explora estudos que abordam as perspectivas dos pais, cuidadores e profissionais de saúde, destacando os desafios enfrentados e as estratégias bem-sucedidas adotadas ao promover o desenvolvimento dessas crianças.

Pesquisas recentes, incluindo o estudo de Reis (2015), examinaram as experiências das mães na implementação da estimulação precoce. Desafios emocionais, como o enfrentamento do diagnóstico, e práticos, como a integração de intervenções na rotina diária, foram identificados. No entanto, os pais também compartilharam estratégias valiosas, como a criação de redes de apoio e a participação ativa nas sessões de estimulação, destacando o papel central dos cuidadores no processo.

A perspectiva dos profissionais de saúde, como discutido em estudos por Ortiz (2013), revela desafios na coordenação de cuidados e na comunicação efetiva com as famílias. Estratégias bem-sucedidas incluem a implementação de abordagens colaborativas, fornecendo informações claras e apoiando a formação de parcerias positivas entre profissionais de saúde e cuidadores. Essa colaboração é fundamental para garantir a continuidade e eficácia das intervenções.

Além disso, a experiência dos cuidadores profissionais, como terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, é explorada em pesquisas de Miranda (2014). Desafios específicos, como a adaptação constante das abordagens de acordo com as necessidades individuais, foram identificados. Estratégias eficazes incluem a formação contínua e o compartilhamento de melhores práticas entre os profissionais, promovendo uma abordagem mais holística e integrada na prestação de cuidados.

Em síntese, a implementação da estimulação precoce em bebês com Síndrome de Down não é apenas uma jornada clínica, mas uma experiência compartilhada por pais, cuidadores e profissionais de saúde. Reconhecer e abordar os desafios enfrentados por esses grupos, bem como destacar estratégias bem-sucedidas, é fundamental para otimizar a eficácia das intervenções e promover um ambiente de cuidado mais inclusivo e centrado na família.

7 CONCLUSÃO

Ao percorrermos as complexidades da estimulação precoce em bebês com Síndrome de Down, torna-se evidente que essa abordagem desempenha um papel crucial no estabelecimento de bases sólidas para o desenvolvimento integral dessas crianças. Nossa revisão abordou diversos aspectos, desde estratégias específicas até a plasticidade cerebral, variações individuais na resposta à estimulação, impacto na qualidade de vida e as perspectivas dos cuidadores e profissionais de saúde.

A análise das estratégias de estimulação precoce revelou a diversidade de abordagens que buscam potencializar aspectos motores e cognitivos. A plasticidade cerebral emergiu como um elo fundamental, evidenciando as adaptações cerebrais notáveis induzidas por intervenções precoces. A consideração das variações individuais destacou a necessidade de personalizar abordagens, reconhecendo a singularidade de cada criança. Além disso, a exploração das perspectivas dos cuidadores e profissionais de saúde revelou desafios e estratégias valiosas que permeiam o processo de implementação da estimulação precoce.

Diante desse panorama, sugerimos que futuras pesquisas explorem a otimização de intervenções personalizadas, considerando não apenas as características individuais das crianças, mas também o contexto familiar e social. Investigar a longo prazo a sustentabilidade dos benefícios da estimulação precoce e a sua influência na transição para a vida adulta seria fundamental para compreender a trajetória contínua desses indivíduos.

Como estudantes e interessados no assunto, vislumbramos a importância de pesquisas que aprofundem a compreensão dos mecanismos neurobiológicos subjacentes à plasticidade cerebral, permitindo desenvolver intervenções mais precisas e direcionadas. Além disso, promover a divulgação e implementação efetiva das práticas de estimulação precoce na comunidade é essencial para garantir que as

descobertas da pesquisa se traduzam em benefícios tangíveis para as crianças com Síndrome de Down e suas famílias.

Em última análise, a estimulação precoce não é apenas um campo de estudo, mas uma oportunidade de impactar positivamente a vida de indivíduos com Síndrome de Down. Ao integrarmos abordagens personalizadas, compreendermos a plasticidade cerebral e valorizarmos as perspectivas dos envolvidos, podemos pavimentar o caminho para um futuro onde cada criança, independentemente das suas características, possa alcançar seu pleno potencial de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

AGRIPINO-RAMOS, Cibele Shirley; SALOMÃO, Nádia Maria Ribeiro. Autismo e Síndrome de Down: concepções de profissionais de diferentes áreas. *Psicologia em Estudo*, v. 19, p. 103-114, 2014.

AUGUSTO, Maria Inês Couto. Musicoterapia e síndrome de down. *Artigos moleca*. 2011

ANHÃO, Patrícia Páfaró Gomes; PFEIFER, Luzia Iara; SANTOS, Jair Lício dos. Interação social de crianças com Síndrome de Down na educação infantil. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 16, p. 31-46, 2010.

CASA, D. C., ANDÚJAR, A. L. F., MARIOTO, D., RAU, L. E., PIERITE, J., SCHLEDER, J. C. Instabilidade atlantoaxial em pacientes com Síndrome de Down – sua relação com a prática de esportes e o valor prognóstico da triagem radiológica. *Coluna/Columna*. 2006; 5(1): 43-5.

DA SILVA, Thiago José Monteiro Borges et al. Acompanhamento de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down em ambulatório de genética médica: um relato de experiência. *Anais da Faculdade de Medicina de Olinda*, v. 1, n. 9, p. 75-79, 2023.

DE ARAÚJO, Marco Vinícius et al. Concepções de professores de escolas públicas do ensino fundamental I da cidade de São Paulo em relação à inclusão de crianças com Síndrome de Down. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, v. 7, n. 1, 2007.

DE OLIVEIRA, Jáima Pinheiro; ARAUJO, Mariane Andreuzzi. A participação de uma criança com Síndrome de Down em práticas pedagógicas na Educação Infantil. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, p. 869-882, 2019.

KNYCHALA, Natália Alves Goulart et al. Influência do ambiente domiciliar no desenvolvimento motor de lactentes com síndrome de Down. Fisioterapia e pesquisa, v. 25, p. 202-208, 2018.

MATTOS, Bruna Marturelli; BELLANI, Cláudia Diehl Forti. A importância da estimulação precoce em bebês portadores de Síndrome de Down: revisão de literatura. Revista Brasileira de Terapias e Saúde, v. 1, n. 1, p. 51-63, 2010.

MIRANDA, Ana Lídia Pinheiro Lins et al. O cuidado de enfermagem à pessoa com síndrome de down na estratégia saúde da família. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, 2014.

MORAIS, Regina Donnamaria; SCHWARTZMAN, José Salomão. Registro eletromiográfico da musculatura facial a partir de estímulos cutâneos em indivíduos com Síndrome de Down. Temas desenvolv, p. 5-14, 2002.

NOGUEIRA, Gelci. Portadores da síndrome de down no contexto de educação especial com abordagem sistêmica entre escola e família. Brazilian Journal of Health Review, v. 2, n. 4, p. 2478-2493, 2019.

ORTIZ, Marília Álvares; RIBEIRO, Maysa Ferreira Martins. Intervenção precoce e Síndrome de Down na Apae de Goiânia. Revista EVS-Revista de Ciências Ambientais e Saúde, v. 40, n. 4, 2013.

PAZIN, Ana Carolina; MARTINS, Marielza R. Ismael. Desempenho funcional de crianças com Síndrome de Down e a qualidade de vida de seus cuidadores. Revista Neurociências, v. 15, n. 4, p. 297–303-297–303, 2007.

PIRES, Sônia Maria Rosa. Apoio social, factores de risco e competências parentais percebidas em famílias multiproblemáticas no concelho de Silves. 2012. Tese de Doutorado.

RAFAEL, Sandra; PISCALHO, Isabel. A intervenção precoce na infância e o (s) percurso (s) para a inclusão: um estudo de caso. Revista Interações, v. 12, n. 41, 2016.

REIS, Luciana Bicalho. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA MEDIAÇÃO DE MÃES DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN. 2015. Tese de Doutorado. Tese de Doutorado não publicada). Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES.

SILVA, M. F. M. C., KLHEINHANS, A. C. S. Processos cognitivos e plasticidade cerebral na Síndrome de Down. Rev. Bras. Ed. Esp. 2006; 12(1): 123-138.

-
- ¹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ²Graduando em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ³Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ⁴Graduando em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ⁵Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ⁶Graduando em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ⁷Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ⁸Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ⁹Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP
 - ¹⁰Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil – Fernandópolis/SP

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expandente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil